

Amaliy Matematika Fanini O‘qitishda MAPLE Dasturidan Foydalanish va Uning Qulayliklari

Sh. M. Salimov [orcid: 0000-0003-0750-8619](https://orcid.org/0000-0003-0750-8619)
e-mail: salimovshoolim@gmail.com

S. B. Mamirqulov
e-mail: mamirqulovs@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: salimovshoolim@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika va unga oid fanlarni o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati. Xususan foydalanuvchilarning bir necha yillardan beri ishonchli hamrohiga aylanib borayotgan MAPLE matematik dasturiy paketining ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, misollar, dasturiy paketlar, interfeys, grafik, funksiya.

KIRISH.

Ma‘lumki hozirgi kunda fan va ta‘lim sohasida hech bir yo‘nalishni kompyuter tizimlarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Matematika va tabiiy fanlarni o‘qitishda ayniqsa kompyuter bilimlarining ahamiyati juda katta. Matematik hisob-kitoblarni bajarishda, misol va masalalarni tassavur qilishda, yechishda Derive, Mathcad, Maple, Matlab kabi dasturlar juda qulay hisoblanadi. Ushbu maqolada Maple dasturi yordamida chiziqli algebra va matematik analiz masalalarini yechishni ko‘rib chiqamiz. Ma‘lumki Maple dasturi sodda va qulay interfeysga bo‘lib muloqot rejimida juda ko‘p turdagi matematik masalalarni yechishga mo‘ljallangan.

ASOSIY QISM.

1-Masala. Chiziqli tenglamalar sistemasini yeching.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + y + 4z = 6 \end{cases}$$

Odatda chiziqli tenglamalar sistemasini yechish talabalar uchun unchalik ham qiyinchilik tug‘dirmaydi, lekin Maple dasturi yordamida uni yechish ancha tez bajariladi. Buyruklar satrini to‘ldirib ENTER tugmachani bosamiz.


```

Start.mw +1-masala.mw
Text Math Drawing Plot Animation Hide
C 2D Math Times New Roman 12 B I U
1. Chiziqli tenglamalar sistemasini yeching y = {x + y + 4z = 6, x + 3y + z = 5, 2x + y - z = 2} (1)
eq := {2*x + y - z = 2, x + 3*y + z = 5, x + y + 4*z = 6}
(x + y + 4z = 6, x + 3y + z = 5, 2x + y - z = 2) (2)
EnvExplicit := true:
S := solve(eq, {x, y, z})
(x = 1, y = 1, z = 1) (3)

```

Matritsalar ustida amallar bajarishda ayniqsa berilgan matritsani teskarisini topish juda muhim va ko'p hisob-kitoblar bajarishga to'g'ri keladi. Maple dasturi yordamida bu amallar juda tez bajariladi.

2-Masala. Berilgan A matritsaga teskari bo'lgan B matritsani toping.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

A matritsani kiritib unga teskari matritsani topish buyruqini beramiz.


```

> matritsaga teskari matritsani toping: A := Matrix([[1, 1, 1], [1, 2, -1], [2, 2, 4]])
      A :=  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$  (1)
> B := Inverse(A) mod 5
      B :=  $\begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  (2)
> Expand(A*B) mod 5
       $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  (3)
  
```

Matematik analizda funksiyalarni o'rganish, grafigini chizish, o'sish, kamayishi va ekstremumlarini topish, uzilish nuqtalarini o'rganish masalalari ayniqsa muhim hisoblanadi. Bunda Maple dasturi yordamida funksiya grafigini chizish juda qulay bo'lib, natijada funksiya tug'risida asosiy ma'lumotlar yaqqol ko'rinadi.

3-Masala. $y = x + \sin x$ funksiya grafigini chizing.

Ushbu berilgan funksiya grafigini -2π , 2π oraliqda chizish haqida buyruq beramiz.

Funksiyaning berilgan nuqtadagi limitini topish matematik analizning asosiy masalalaridan hisoblanadi va odatda talabalarda ma'lum darajada qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Maple dasturi yordamida bu masalalar oson hal etiladi.

4-Masala. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{1/\sin^2 x}$ limitni hisoblang

5-Masala. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\operatorname{tg}^2 8x}$ limitni hisoblang

Differensial hisobga oid mavzularda murakkab funksiya hosilasini topish masalasi funksiyaning ko‘rinishiga qarab ba’zi bir qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Maple dasturi yordamida esa bu muammo juda yengil hal etiladi.

6-Masala. $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+tgx}{1-tgx}}$ funksiya hosilasini toping.

Boshlang‘ich funksiya topish va aniqlas integralni hisoblash masalalarida Maple dasturi juda ham qulay hisoblanadi.

7-Masala. $\int \frac{e^{\arctgx} + 8x}{1+x^2} dx$ aniqlas integralni hisoblang

7. $\text{Int}\left(\frac{\exp^{\arctan(x)} + 8 \cdot x}{1 + x^2}, x\right)$ integralni hisoblang

7. $\left(\int \frac{\exp^{\arctan(x)} + 8x}{x^2 + 1} dx\right)$ integralni hisoblang (1)

$\text{Int}\left(\frac{\exp^{\arctan(x)} + 8 \cdot x}{1 + x^2}, x\right) = \text{int}\left(\frac{\exp^{\arctan(x)} + 8 \cdot x}{1 + x^2}, x\right)$

$\int \frac{\exp^{\arctan(x)} + 8x}{x^2 + 1} dx = \frac{\exp^{\arctan(x)}}{\ln(\exp)} + 4 \ln(x^2 + 1)$ (2)

C:\Program Files\Maple 18 Memory: 38.37M Time: 0.10s Math Mode

8-Masala. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{dx}{1 - \cos 6x}$ aniq integralni hisoblang

$\text{Int}\left(\frac{1}{1 - \cos(6 \cdot x)}, x = \frac{\text{Pi}}{6} .. \frac{\text{Pi}}{4}\right)$ integralni hisoblang

$\left(\int_{\frac{1}{6} \pi}^{\frac{1}{4} \pi} \frac{1}{1 - \cos(6x)} dx\right)$ integralni hisoblang (1)

$\text{Int}\left(\frac{1}{1 - \cos(6 \cdot x)}, x = \frac{\text{Pi}}{6} .. \frac{\text{Pi}}{4}\right) = \text{int}\left(\frac{1}{1 - \cos(6 \cdot x)}, x = \frac{\text{Pi}}{6} .. \frac{\text{Pi}}{4}\right)$

$\int_{\frac{1}{6} \pi}^{\frac{1}{4} \pi} \frac{1}{1 - \cos(6x)} dx = \frac{1}{6}$ (2)

C:\Program Files\Maple 18 Memory: 38.37M Time: 1.21s Math Mode

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish mumkinki, matematika fanini o‘qitishda Maple eng qulay dasturlardan biri hisoblanadi. Ta’lim berish jaroyonida nafaqat murakkab misollarni yechishda vaqtdan yutish, balki misollarni ko‘rgazmali va namunaviy yechish imkonini ham yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha Rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
2. Саботченко С.Е., Кузмичева Т.Г. Методы решения математических задач в MAPLE. Учеб. пособие, Белгород, 2001 г. 116с.
3. Sh Salimov 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012191
4. Sh Salimov et al 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012192